

ESTADO MENTAL E COGNITIVO DE IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 SUMÁRIO / 30/11/2023](#)

MENTAL AND COGNITIVE STATUS OF INSTITUTIONALIZED ELDERLY PEOPLE: AN INTEGRATIVE REVIEW

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.10229068

George Ítalo de Aquino Leite¹

Milena Meneses Santos Cruz²

Antônio Carlos Leal Cortez³

Resumo

O estudo teve como objetivo principal analisar, através de uma revisão integrativa, o estado mental e cognitivo de idosos institucionalizados. Trata-se de um estudo de revisão integrativa da literatura, utilizando a estratégia PICO de pesquisa, na base de dados BVS, publicados no período 2013 a 2023. A busca totalizou 61 produções e após a aplicação dos filtros 49 foram selecionados dos quais foram excluídos 35 artigos pela leitura do título, resumo e estudos duplicados, sendo selecionados 14 artigos para leitura na íntegra. Após a leitura na íntegra, os 14 artigos compuseram a amostra final e foram analisados. Visto o exposto podemos concluir que o estado mental e cognitivo de idosos

institucionalizados indicam um déficit cognitivo muito elevado, bem como um alto índice de dependência emocional.

Palavras – Chave: Idoso. Institucionalizado. estado mental. estado cognitivo. qualidade de vida.

Abstract

The main objective of the study was to analyze, through an integrative review, the mental and cognitive state of institutionalized elderly people. This is an integrative literature review study, using the PICO research strategy, in the VHL database, published from 2013 to 2023. The search totaled 61 productions and after applying the filters, 49 were selected, of which they were excluded. 35 articles by reading the title, abstract and duplicate studies, 14 articles being selected for reading in full. After reading in full, the 14 articles made up the final sample and were analyzed. Given the above, we can conclude that the mental and cognitive state of institutionalized elderly people indicate a very high cognitive deficit, as well as a high level of emotional dependence.

Keywords: Elderly. Institutionalized. mental state. cognitive state. quality of life.

1 INTRODUÇÃO

O envelhecimento é um processo progressivo que acarreta várias alterações biopsicossociais no indivíduo, com influência direta do ambiente onde ele vive (GUTERRES, 2019). Não há uma idade específica para caracterizar em qual idade podemos classificar o idoso, porém a Organização Mundial de Saúde (OMS, 2002) realiza essa classificação de acordo com desenvolvimento socioeconômico de cada país, dividindo em países desenvolvidos (65 anos) e países em desenvolvimento (60 anos), onde, independentemente do país em que o idoso vive, existe a necessidade de cuidados básicos, pois, nesta etapa da vida, é comum

surgirem algumas limitações físicas e funcionais, levando as famílias em alguns casos “asilar” seu familiar idoso (PERLINI; LEITE; FURINI, 2007).

Neste caso, quando as famílias optam em colocar o idoso em casas de abrigo, consideramos esse idoso como institucionalizado. Não se pode desconsiderar a importância das instituições de longa permanência para idosos, afinal eles se tornam um lar, um lugar de proteção e cuidado (AIRES, 2009). Porém, a mudança de ambiente pode desencadear problemas psicológicos e até mentais entre idosos, potencializados pelo isolamento social, que leva a perda da autoestima e da liberdade, muitas vezes fazendo com que eles renegam a própria existência e achando que não vale mais a pena viver, agravar o declínio cognitivo, comprometendo assim sua saúde mental (NORDON,2009).

Dessa forma a saúde mental vem sendo umas das principais preocupações em estudos com essa população específica, uma vez que na terceira idade há grande prevalência de declínio cognitivo, fator esse que compromete significativamente sua qualidade de vida. Entretanto os idosos são mais vulneráveis a determinados transtornos psicológicos, sendo causados principalmente pelas alterações biológicas e sociais, uma vez que não é fácil para muitos idosos, conviver com determinadas realidades, como a social, pois muitos deles não tem apoio familiar, ou mesmo família, e são obrigados a viverem em instituições de longa permanência, mesmo contra sua vontade (CAMARANO, 2017).

Sendo assim o referido estudo possui como questão norteadora: Como se encontra o estado mental e cognitivo de idosos institucionalizados? E como objetivo principal analisar, através de uma revisão integrativa, o estado mental e cognitivo de idosos institucionalizados.

2 METODOLOGIA

2.1 Tipo de Estudo

Para alcançar o objetivo proposto foi realizada uma revisão sistemática da literatura, que se trata de um método amplo, que permite incluir estudos de diferentes abordagens metodológicas, possibilitando a síntese e análise do conhecimento produzido (BEYEA; NICOLL, 1998).

A revisão cumpriu criteriosamente as seguintes etapas: formulação da questão norteadora; seleção de artigos tendo como base o ano de publicação e título; seleção dos artigos por seus resumos e seleção pelo texto na íntegra e logo após, extração dos dados dos estudos incluídos; avaliação e interpretação dos resultados e por fim apresentação da revisão do conhecimento produzido.

2.2 Definição da pergunta do estudo

Para formulação da questão norteadora utilizou-se a estratégia PICO, que segundo Santos, Pimenta e Nobre (2007) significa um acrônimo definindo-se como população “idosos”, fenômeno de interesse “estado mental e cognitivo” e contexto “idosos institucionalizados”. Com o problema de pesquisa: Como se encontra o estado mental e cognitivo de idosos institucionalizados?

2.3 Estratégia de Busca

Utilizamos como fonte de busca a base de dados BVS (Biblioteca Virtual de Saúde) através dos seguintes descritores: Idoso (Idosos, Pessoa Idosa, Pessoa de Idade, Pessoas Idosas, Pessoas de Idade e População Idosa), Estado mental e Cognitivo (saúde mental, Comprometimento Cognitivo, Comprometimento Cognitivo Leve, Declínio Cognitivo, Deficiências Cognitivas, Deterioração Mental, Distúrbio Neurocognitivo Leve, Transtorno Neurocognitivo Leve) bem como suas traduções para o espanhol e inglês, de acordo com os DeCS (Descritores em Ciências da Saúde) e MeSH (*Medical Subject Headings*), publicados nessa base de dados entre os anos de 2013 a 2023. Os operadores booleanos (*AND/OR*) foram utilizados nas bases de dados para garantir melhores resultados.

Como critérios de inclusão foram selecionados estudos primários, publicados no período 2013 a 2023, que estejam disponíveis na íntegra nas bases de dados selecionadas e pesquisas que abordem o estado mental e cognitivo de idosos institucionalizados, nos idiomas português, espanhol e inglês. Foram desconsiderados estudos de revisão, duplicados, bem como estudos fora da área de interesse da pesquisa.

Os dados coletados foram submetidos a uma leitura minuciosa para seleção, em seguida, os resultados foram apresentados em forma de quadro se distribuídos em categorias de acordo com a similaridade das informações. O levantamento bibliográfico foi realizado no mês de agosto de 2023 na base de dados BVS.

A escolha das bases de dados se deu pelo fato de ser um espaço de integração de fontes de informação em saúde que promove a democratização e ampliação do acesso à informação científica e técnica em saúde na América Latina e Caribe (AL&C). É desenvolvido e operado pela BIREME em três idiomas (inglês, português e espanhol). A coleção de fontes de informação do Portal está composta de bases de dados bibliográficas produzidas pela Rede BVS, como LILACS, além da base de dados *Medline* e outros tipos de fontes de informação tais como recursos educacionais abertos, sites de internet e eventos científicos.

Os descritores controlados foram selecionados após consulta aos termos DeCs e *MeSH*, conforme descrito e apresentado juntamente com a estratégia de busca no quadro 1.

Quadro 1. Descritores controlados utilizados para construção da estratégia de busca na base BVS.

Base de Dados	Estratégia de Busca
BVS	institucionalizado AND estado mental OR estadocognitivo AND idosos AND (fulltext:("1")) AND (year_cluster:[2013 TO

Autor: Leite, Cruz& Cortez (2023).

A figura 1 (*Prisma Flow*) descreve o percurso realizado para seleção dos estudos, segundo base consultada. Abaixo segue a estratégia de busca após a aplicação dos filtros.

Figura01. Fluxograma da seleção dos artigos (*Prisma Flow*).

Fonte: Leite, Cruz& Cortez (2023) adaptação de Moher et al. (2008).

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Foi realizada síntese narrativa dos estudos selecionados, apresentando as produções científicas relacionadas ao Estado Mental e Cognitivo de idosos institucionalizados. A extração dos dados foi realizada com auxílio de instrumento próprio, contendo informações sobre autores; ano de

publicação; nome do Periódico; Qualis e SJR; Local de realização do estudo; Tipo de estudo; Caracterização da amostra; Instrumentos de Avaliação do Estado Mental e Cognitivo dos idosos Institucionalizados. As produções selecionadas foram organizadas em quadros de acordo com as variáveis identificadas.

De acordo com análise temporal de publicação dos estudos, podemos observar que 66,6% dos foram publicados nos anos de 2017 (33,3%) e 2018 (33,3%). Os estudos selecionados foram publicados em 09 periódicos diferentes, sendo os com mais publicações a Gerokomos Revista de la Sociedad Española de Enfermería Geriátrica y Gerontología com 28,5% e a Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia com 21,4%.

Levando-se em consideração o Qualis CAPES (Sistema Brasileiro de Avaliação de Periódicos) e o *SCImago Journal Rank (SJR)* (uma medida da influência científica de periódicos acadêmicos que responde pelo número de citações recebidas por um periódico e pela importância ou prestígio dos periódicos de onde essas citações vêm) observou-se que 21,4% foram classificadas no extrato A (A3) e 71,4% no extrato B (B1, B3). Em relação ao SJR apenas 42,8% dos periódicos obtiveram classificação (Q4).

Quadro 2. Síntese das produções incluídas na Revisão Integrativa sobre as evidências científicas acerca da relação entre o nível de atividade física e o risco de quedas em idosos, segundo autor/ ano de publicação, periódico, banco de dados, Qualis e SJR. Teresina – PI, 2023.

Autor/ano de publicação	Periódico	Qualis	SJR
Cañas (2023)	Revista Terapia Ocupacional Galicia	B3	–
Lluesma-Vidal et al. (2021)	Gerokomos Revista de la Sociedad Española de Enfermería	B3	Q4 – 0.12

	Geriátrica y Gerontológica.		
Ore; Palomino; Ventura-León (2020)	Revistas Enfermería Global	B1	Q4 – 0.16
Haddad; Calamita (2020)	Revista de Enfermagem UFPE ON LINE	B1	–
Martín Carbonell et al. (2019)	Gerokomos Revista de la Sociedad Española de Enfermería Geriátrica y Gerontológica.	B3	Q4 – 0.12
Franceschini; Costa (2019)	Revista Kairós-Gerontologia	B1	–
Imaginário, Cristina, et al. (2018).	Gerokomos Revista de la Sociedad Española de Enfermería Geriátrica y Gerontológica.	B3	Q4 – 0.12
Fluetti et al. (2018)	Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia	A3	–
De Lima Neto et al. (2017)	Revista de Pesquisa Cuidado é Fundamental Online	–	–
Andrade et al. (2017)	Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia	A3	
Melo et al. (2017)	Escola ANNA NERY. Revista de Enfermagem	B1	–
De Castro et al. (2016)	Online Brazilian Journal of Nursing	B1	Q4 – 0.11
Rocha; Klein ; Pasqualotti (2014)	Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia	A3	–

Imaginário et al. (2018b)	Gerokomos Revista de la Sociedad Española de Enfermería Geriátrica y Gerontológica.	B3	Q4 – 0.12
---------------------------	--	----	-----------

Fonte: Leite, Cruz & Cortez (2023)

Ao analisarmos o quadro 3 observamos que a maioria dos estudos foram realizados no Continente Americano (64,28%) (Brasil), seguido por países Europeus (32,72%) (Espanha e Peru). Quanto ao tipo de estudo, 57,1% foi do tipo transversal, experimental (7,15%), observacional (7,15%), exploratório (7,15%), semi experimental (7,15%), estudo piloto controlado (7,15%), descritivo (7,15%). De acordo com a análise da caracterização da amostra, observamos que a média de idade foi de 60 anos. Ao analisarmos as os instrumentos mais utilizados para avaliar risco de quedas em idosos, observa-se que 78,57% utilizaram o instrumento Mini Exame do Estado Mental (MEEM). As análises dos principais resultados referentes ao estado mental e cognitivo de idosos institucionalizados indicam que os idosos que vivem em instituições de longa permanência possuem um déficit cognitivo muito elevado, um alto índice de dependência emocional, conforme podemos observar no quadro 3.

Quadro 3. Síntese das produções segundo local de realização do estudo, tipo de estudo, caracterização da amostra, Instrumentos de Avaliação do Estado Mental e Cognitivo dos idosos Institucionalizados. Teresina – PI, 2023.

Local de realização do estudo	Tipo de estudo	Caracterização da amostra	Instrumentos de Avaliação do Estado Mental e Cognitivo dos idosos Institucionalizados	F E r E C ic il

Espanha	Estudo Piloto Controlado	22 idosos institucionalizados	Não Mencionado	F C C r C C C C r e S it
Espanha	Estudo comparativo observacional transversal	71 sujeitos, dos quais 44 recebiam cuidados informais em casa e frequentavam um centro de dia (Valência, Espanha), e 27 que residiam num centro sócio-sanitário (Teruel, Valência), ambos localizados em zonas rurais.	Por meio do índice de comorbidade de Charlson, Mini-Mental Test de Folstein (MEEM), teste de fluência verbal, autopercepção do estado de saúde pela escala visual analógica Euro-Qol.	A p a c r c ic
Perú	Estudo descritivo e transversal	Participaram 300 adultos maiores de 65 anos.	A Estrutura interna do WHOQOL-OLD foi analisada por meio de análise fatorial confirmatório (AFC)	N it it s a p

			e validade convergente com Índice de qualidade de Vida (QLI).	it t v c r c c e t e
Brasil	Estudo quantitativo, descritivo, analítico, tipo exploratório	foram estudados 135 idosos; a média de idade foi de 76,4 anos.	Mini Exame do Estado Mental (MEEM)	A ll s p it c ít c fi r c e a c s p c c c
Espanha	Estudo descritivo transversal	A amostra foi composta por 78 idosos: 42 (52%) de Bucaramanga (lar	Mini Exame do Estado Mental (MEEM)	E s a e

		geriátrico 1 = 23 e lar 2 = 19) e 36 (48%) de Santa Marta, do lar geriátrico 3.		s r c c c a p a c r c a il
Brasil	Estudo experimental	participaram 13 idosos com declínio cognitivo, residentes na mesma. Participou também um animal sendo este uma cadela de porte pequeno.	Mini Exame do Estado Mental (MEEM) e o teste de Fluência Verbal, pela categoria de animais	C ic e (p t p e a il c c r c c r r c

				r a
Brasil	Estudo exploratório, de caráter transversal do tipo Ex-post facto	312 idosos de ambos os gêneros (112 homens e 200 mulheres), com média etária de 83,39 (+7,09) anos	Mini Exame do Estado Mental (MEEM)	N r e r c r e a C e e e c e a a r e t c r c r
Brasil	Estudo descritivo e transversal	Idosos residentes na ILPI entre abril e junho de 2016, ter idade igual ou superior a 60 anos, de ambos os sexos.	Mini Exame do Estado Mental (MEEM) e a Geriatric Depression Scale (GDS-15).	E f f p e r a c

				S U R P R E S S I O N E S P R E S S I O N E S P R E S S I O N E S
Brasil	Estudo semi-experimental e quantitativo	Idosos que vivem na instituição com idade igual ou acima de 60 anos, de ambos os sexos.	Mini Exame do Estado Mental (MEEM).	l c a e c c c p e E r

Brasil	Estudo transversal	Idosos com 60 anos ou mais e que residiam em ILPI privadas ou filantrópicas da cidade de Natal, RN, Brasil.	A avaliação do declínio cognitivo foi classificada por meio do teste de Pfeiffer.	F c i t a c c a c c f a c r c s p a fi
Brasil	Estudo transversal observacional, comparativo, quantitativo.	A amostra total foi composta por 140 idosos (37 institucionalizados, 53 internados e 50 ambulatoriais).	Foram aplicados o MEEM, Teste do Desenho do Relógio (TDR), Escala de Atividades de Vida Diária – AVDs e Escala de Depressão Geriátrica (EDG-15).	A ic t c a c fi r C a s c c fi ic

				r a r c c p s c e c c a
Brasil	Estudo descritivo, transversal e quantitativo.	Participaram do estudo 161 idosos institucionalizados, sendo 81 (50,3%) do sexo masculino e 80 do sexo feminino (49,7%).	Mini Exame do Estado Mental (MEEM).	C s p a c p i e s f p r c a i

Brasil	Estudo observacional	Participaram 23 idosos, sendo 69,6% mulheres; 56,5% viúvos; com idade média de 78,1 anos; 91,3% aposentados e com tempo de institucionalização médio de 36,6 meses.	Mini Exame do Estado Mental (MEEM) e de depressão (EDG-15).	F h s c c c e s e p p c c it k
Espanha	Estudo exploratório	A população do estudo foi constituída por 82 idosos, institucionalizados em dois lares sociais do concelho de Chaves.	Mini Exame do Estado Mental (MEEM); Formulário de Avaliação de Dependência de Autocuidado.	C e p c c e c a a c fi ic

Idosos institucionalizados residem em instituições de longa permanência, também conhecidas como asilos, lares de idosos, casas de repouso. Essas instituições foram planejadas para oferecer cuidados e suporte a idosos que geralmente não conseguem viver de forma independente pelo fato das condições de saúde, limitações físicas ou

abandono familiar que gera vários transtornos psicológicos. Nesses lares geralmente recebem assistência em atividades diárias, como alimentação, higiene pessoal, administração de medicamentos e serviços médicos. Essas ILPIs visam proporcionar um ambiente seguro e confortável para os idosos, promovendo sua qualidade de vida. A família é a base desses idosos e por falta de tempo ou de interesse optam por colocá-los nessas instituições (TIER; FONTANA; SOARES, 2004).

Os idosos institucionalizados geralmente são mais velhos, muitas vezes com 65 anos ou mais. À medida que a população envelhece, é comum encontrar idosos em ILPIs, tentando prevenir doenças comuns no envelhecimento e de manter-se mais independente fisicamente e cognitivamente saudável. Portanto, muitos desses idosos apresentam doenças com forte predominância das condições crônicas, dominância de elevada mortalidade e morbidade por condições agudas resultante de causas externas (SILVA, 2013).

Dessa forma, muitos com limitações funcionais nas atividades diárias, como mobilidade reduzida, dificuldades de locomoção, problemas de visão ou audição, o que pode afetar a autonomia. Tendo em vista que a demência e outros problemas cognitivos são frequentes em idosos institucionalizados. Além disso, condições de saúde mental, como depressão e ansiedade, podem ser mais prevalentes nesses idosos que vivem em institucionalizações de longa permanência (SOARES, 2012).

O estado mental e cognitivo de idosos relaciona-se com a capacidade de pensar, resolver problemas ou tomar decisões, tudo isso para eles se tornam uma dificuldade. Essas funções cognitivas podem ser afetadas por diversos fatores como doença, medicamentos, estresse, isolamento social, depressão e ansiedade e eles que vivem nas ILPIs estão bem vulneráveis as essas alterações biológicas e sociais (MACHADO, 2011).

Para avaliar o estado mental e cognitivo de idosos, de acordo com Melo e Barbosa (2015), podemos utilizar o Mini Exame do Estado Mental (MEEM),

que é o instrumento de avaliação cognitiva mais utilizado no mundo, sendo que no Brasil, foram desenvolvidos diferentes versões e pontos de corte. Entretanto, ambas versões tem como objetivo avaliar o estado mental em pessoas idosas, mais especificamente sintomas de demência. Sua criação baseou-se na necessidade de uma avaliação padronizada, simplificada, reduzida e rápida no contexto clínico.

Com isso, há uma importância muito grande em preservar o estado mental e cognitivo, pois ela influencia na qualidade de vida, na autonomia, na interação social e na prevenção de demências. Por isso o essencial é cuidar da mente desses idosos, oferecer uma rede de apoio emocional muitos deles a família esquece de visitar ou até mesmo não tem e isso acaba prejudicando ainda mais, estimular atividades físicas e cognitivas no seu dia a dia, promover realmente hábitos saudáveis e tratar de maneira adequada as possíveis doenças que podem surgir ao longo da vida (MACHADO, 2011).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Tendo em vista a análise dos estudos selecionados para essa revisão integrativa, podemos concluir que o estado mental e cognitivo de idosos institucionalizados indicam um déficit cognitivo muito elevado, bem como um alto índice de dependência emocional. Neste caso, visando nortear intervenções que visem proporcionar aos idosos mais saúde e qualidade de vida, faz-se necessário uma avaliação prévia de seus estados mentais e cognitivos, afim de solucionar ou diminuir esse quadro. Para isso o MEEM foi o método mais utilizado entre os estudos selecionados, como meio de diagnóstico precoce de declínio cognitivo, com intuito de apontar qual campo funcional mais acometido e com isso direcionar quais ações devem ser tomadas, visando o retardo de sua progressão e diminuição de possíveis sequelas.

REFERÊNCIAS

AIRES, M., PAZ, A. A., & PEROSA, C. T. (2009). **Situação de saúde e grau de dependência de pessoas idosas institucionalizadas.** *Revista Gaúcha de Enfermagem*, 30(3), 492-499.

ANDRADE, Fabienne Louise Juvêncio Paes de et al. Cognitive impairment and associated factors among institutionalized elderly persons in Natal, Rio Grande do Norte, Brazil. **Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia**, v. 20, p. 186-196, 2017.

BEYEA, S., & NICHLL, L. H. (1998). **Writing an integrative review.** *AORN journal*, 67(4), 877- 881.

CAÑAS, Encarnación Moreno. Recensión: eficacia de un programa de entrenamiento de ajedrez para mejorar la cognición, el estado de ánimo y la calidad de vida en adultos mayores: un estudio piloto. **Revista Terapia Ocupacional Galicia**, v. 20, n. 1, p. 99-101, 2023.

CAMARANO AA. **política de cuidado para a população idosa /necessidades, contradições em residências.** In: Freitas, EV, PY L. **Tratado de geriatria e gerontologia** – 4. ed. – [Reimpr.]. – Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017.

DE CASTRO, Vivian Carla et al. Avaliação cognitiva de idosos em instituições de longa permanência: estudo transversal. **Online Brazilian Journal of Nursing**, v. 15, n. 3, p. 372-381, 2016.

DE LIMA NETO, Alcides Viana et al. Estimulação em idosos institucionalizados: efeitos da prática de atividades cognitivas. **Revista de Pesquisa Cuidado é Fundamental Online**, v. 9, n. 3, p. 753-759, 2017.

FRANCESCHINI, Belinda Talarico; DA COSTA, Maria da Piedade Resende. A eficácia da Terapia Assistida por Animais no desempenho cognitivo de idosos institucionalizados. **Revista Kairós-Gerontologia**, v. 22, n. 2, p. 337-355, 2019.

FLUETTI, Marina Tadini et al. The frailty syndrome in institutionalized elderly persons. **Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia**, v. 21, p. 60-69, 2018.

HADDAD, Patricia Coelho Mendes de Britto; CALAMITA, Zamir. Aspectos sociodemograficos, qualidade de vida e saúde do idoso institucionalizado. **Rev. enferm. UFPE on line**, p. [1-11], 2020.

IMAGINÁRIO, Cristina et al. The link between cognitive state and general self-esteem among institutionalized elderly persons: can health condition serve as a mediating factor?. **Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia**, v. 21, p. 456-463, 2018.

IMAGINÁRIO, Cristina et al. Perfil funcional de los ancianos institucionalizados en residencias: estudio piloto. **Gerokomos**, v. 29, n. 2, p. 59-64, 2018.

LLUESMA-VIDAL, Marta et al. Autopercepción del estado de salud como indicador de la calidad de vida de los pacientes con deterioro cognitivo en función de su lugar de residencia: domicilio versus centro sociosanitario. **Gerokomos**, v. 32, n. 1, p. 2-7, 2021.

MACHADO, J. C., RIBEIRO, R. D. C. L., COTTA, R. M. M., & LEAL, P. F. D. G. (2011). **Declínio cognitivo de idosos e sua associação com fatores epidemiológicos em Viçosa, Minas Gerais**. *Revista brasileira de geriatria e gerontologia*, 14, 109-121.

MARTÍN CARBONELL, Marta et al. Autonomía en ancianos institucionalizados: relación con el género, la escolaridad y el tiempo de institucionalización. **Gerokomos**, v. 30, n. 2, p. 50-55, 2019.

MELO, Beatriz Rodrigues de Souza et al. Cognitive and functional assessment about elderly people users of health public service. **Escola Anna Nery**, v. 21, p. e20160388, 2017.

NORDON, David Gonçalves et al. Perda cognitiva em idosos. **Revista da Faculdade de Ciências Médicas de Sorocaba**, v. 11, n. 3, p. 5-8, 2009. ORE, Stephanie Antonella Queirolo; PALOMINO, Miguel Barboza; VENTURA-LEÓN, José. Measuring the quality of life in institutionalized seniors in Lima (Peru). **Enfermería Global**, v. 19, n. 4, p. 274-288, 2020.

PERLINI, Nara Marilene O. Girardon; LEITE, Marinês Tambara; FURINI, Ana Carolina. Em busca de uma instituição para a pessoa idosa morar: motivos apontados por familiares. **Revista da Escola de Enfermagem da USP**, v. 41, p. 229-236, 2007.

ROCHA, Josemara de Paula; KLEIN, Otavio José; PASQUALOTTI, Adriano. Qualidade de vida, depressão e cognição a partir da educação gerontológica mediada por uma rádio-poste em instituições de longa permanência para idosos. **Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia**, v. 17, p. 115-128, 2014.

SILVA, Malu Emanuelle et al. Perfil epidemiológico, sociodemográfico e clínico de idosos institucionalizados. **Revista de Enfermagem do Centro-Oeste Mineiro**, 2013.

SOARES, Edvaldo et al. Estudo epidemiológico do perfil do idoso institucionalizado do interior paulista.

TIER, Cenir Gonçalves; FONTANA, Rosane Teresinha; SOARES, Narciso Vieira. Refletindo sobre idosos institucionalizado. **Revista Brasileira de Enfermagem**, v. 57, p. 332-335, 2004.

WORLD HEALTH ORGANIZATION et al. Active ageing: A policy framework . World Health Organization, 2002.
--

mail: georgeitallo11@gmail.com¹

Milena Meneses Santos Cruz- Discente do Curso Superior de Bacharelado em Educação Física do Centro Universitário Santo Agostinho – UNIFSA e-

mail: milenameneses254@gmail.com²

Antônio Carlos Leal Cortez – Docente do Curso Superior de Bacharelado em Educação Física do Centro Universitário Santo Agostinho – UNIFSA.

Doutor em Biociências (PPGENFBIO/UNIRO). e-mail:

antoniocarloscortez@hotmail.com³

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistافت.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade

Monteiro

Dra. Chimene

Kuhn Nobre

Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expanded. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!